

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15004568>

ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Эшонкулова Маъсуда Хабибовна

(PhD) Гулистанский государственный университет. г. Гулистан (Узбекистан)

Аннотация. Проблема развития интеллектуальная деятельность соответствует высокому уровню развития человека. Она составляет основу его теоретической деятельности, включающей использование сложных систем знаковых образований, и предполагает достаточно высокий уровень абстракции от предметов деятельности.

Ключевые слова: интеллект, мышление, компонент. формирования, понятия, мышления, интеллект, труд, обучения.

OBJECTS AND SUBJECTS OF INTELLECTUAL ACTIVITIES

Eshonkulova Masuda Khabibovna

(PhD) Gulistan State University. Gulistan (Uzbekistan)

Annotation. The problem of development of intellectual activity corresponds to a high level of human development. It forms the basis of his theoretical activity, including the use of complex systems of sign formations, and presupposes a sufficiently high level of abstraction from the objects of activity.

Key words: intelligence, thinking, component. Formations, concept, thinking, intelligence, work, training.

Интеллектуальная деятельность — это деятельность, при которой создаются оригинальные нематериальные активы в области науки, литературы, искусства и многих других направлениях, которые влияют на развитие всех сфер жизни. [11].

Зачастую такая деятельность предполагает создание уникального результата, который позволяет решить конкретную задачу и достичь поставленных целей. Например, проведение исследования и, как следствие, написание научной работы; или же съемка фильма и дальнейший монтаж отснятого материала для показа публике. Отличительная черта интеллектуальной деятельности: это не физическая работа, а работа головой.

Субъектом интеллектуальной деятельности является сам автор или правообладатель — последним может быть как физическое лицо, так и юридическое. Он может распоряжаться им любым не противоречащим закону способом или давать согласие на использование объекта [11].

Однако измерение величины, в процессе которого мера откладывается некое число раз, включает в себя, как указывает Ж. Пиаже, две логические операции. Первая – это процесс разделения, который позволяет ребёнку понять, что целое состоит из частей. Вторая – операция замещения, которая позволяет присоединить одну часть к другой и таким путём создать систему единиц. Непрерывное целое разделить на взаимозаменяемые единицы сложнее, чем перечислить их разделенные. Поэтому измерение развивается позднее, чем понятие числа.

Методические занятия, как пишут авторы, по сути, являются системой дидактических игр, в процессе которых дети исследуют проблемные ситуации, выявляют существенные признаки и отношения, делают открытия. Знания даются не в готовом виде, а через процесс самостоятельного открытия ребёнком особенностей и свойств изучаемых предметов и явлений. Особенностью программы является нацеленность на более глубокое изучение «предметов и явлений окружающего мира: она готовит детей к восприятию и элементарному

пониманию диалектического единства мира в его количественных и качественных взаимосвязях». Авторы понимают, что необходимым условием удачи обучения является создание личностно ориентированного подхода к дошкольнику, создание атмосферы доброжелательности в учебном процессе[6].

Концепция непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) отмечает, что «вариативность привнесла в дошкольное воспитание неоправданное увлечение предметным обучением» в то время, как требуется «сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и исследовательской деятельности, совместных и самостоятельных форм активности[3]. В результате сложившегося в дошкольном возрасте умения следовать образцу, правилу, инструкции формируется произвольность психических процессов и поведения, возникает инициативность в познавательной деятельности.

Во всяком случае, программа математического развития детей дошкольного возраста в системе «Школа 2100...» повторяет в своей основе содержание традиционной методики формирования элементарных математических представлений и организует обучение на наглядно-практической основе.

Тенденция на освоение большего числа опорных понятий при отборе содержания представляется не случайной. Ведь чем больше базовых научных понятий осваивает обучаемый, тем ближе обучение к тому, что называется наукой. «Возможно, что в перспективе список базовых понятий будет видоизменён или расширен», - замечает М. Джумаев[8].

Особенности форм детского мышления – наглядно-действенного и наглядно-образного – ограничивают возможность успешного преподавания математики в достаточно полноценной форме, однако и ориентация традиционного обучения на наглядные свойства предметов вовсе «не является необходимой».

Педагоги интеллектуальное развитие отождествляют с умственным развитием или развитием мысленных структур. Различные тестовые методики

по определению коэффициента интеллектуального развития IQ (ай кью) проверяют способность личности адаптироваться к изменяющейся среде, но зачастую предлагают задания на материале математического содержания: укажи лишний символ, выяви закономерность в чередовании геометрических фигур, сдай сдачу и др.

Психологи считают, что дети открывают для себя усваиваемые знания и действия в случаях, вызывающих интеллектуальные затруднения. Ребёнок не может выполнить задание известными ему способами, он должен найти новый способ выполнения задания. Такие задания называются проблемными, а ситуации, вызывающие необходимость процессов мышления, проблемными ситуациями.

Интеллектуальная деятельность соответствует высокому уровню развития человека. Она составляет основу его теоретической деятельности, включающей использование сложных систем знаковых образований, и предполагает достаточно высокий уровень абстракции от предметов деятельности[5].

В основу научного развития ребёнка-дошкольника должна быть положена система последовательных маленьких интеллектуальных задач, направленных на формирование определённых интеллектуальных умений и навыков.

Например, обучение понятию «множество» можно вести по маленьким интеллектуальным задачам, формирующим следующие умения и навыки:

- выделяем каждый элемент множества;
- указываем существенный признак отдельного элемента множества;
- выделяем существенный признак множества;
- указываем обобщающее слово, характеристическое свойство множества;
- сравниваем элементы множества по свойству (по цвету, форме, размеру...);
- выделяем один предмет и много предметов;
- устанавливаем принадлежность элемента множеству;
- указываем лишний элемент, множеству не принадлежащий;

- выделяем подмножество в множестве;
- разбиваем множество на классы, группы предметов и т.д.

Отбор, последовательность, полнота выделения содержания маленьких интеллектуальных задач являются серьёзной проблемой.

В процессе исследований были выделены интеллектуальные задачи в последовательности изучения опорных понятий: «множество → отношения на множестве → соответствия → число → геометрические фигуры → логика».

Последовательное и системное обучение по интеллектуальным задачам формирует навыки и приёмы интеллектуальной деятельности. В сложившейся практике обучения общие и специальные приёмы интеллектуальной деятельности «не выступают как предметы специального усвоения, их формирование идёт по ходу лишь усвоения знаний и при совершенно недостаточном управлении со стороны обучающего.

Такая организация обучения определяет и соответствующий ход процесса формирования основных видов умственной деятельности: большую растянутость во времени, наличие пёстрого многообразия промежуточных этапов, большой разброс результатов, достигаемых отдельными учениками. В психологии этот плохо управляемый ход усвоения понятий фактически отождествляется с интеллектуальным развитием» [7].

В случае обучения по интеллектуальным задачам различные виды интеллектуальной деятельности становятся предметом специального усвоения. При этом формируются основные приёмы мыслительной деятельности: распознавание, сравнение, идентификация, анализ, синтез, обобщение, аналогия, классификация и т.д.

Таким образом, формирование интеллектуальных умений и навыков обеспечивает развитие мыслительных процессов и умственное развитие личности в целом. Повышению уровня в обобщении математических представлений, формированию математических понятий способствует не только особая организация умственной деятельности, но и применение в процессе

обучения специальных познавательных средств: моделей, графиков, схем и т. д. Например, «лесенка», составленная из кругов, моделирует количественные и порядковые отношения натуральных чисел, четыре круга — розового, белого, голубого и черного цвета — модель частей суток и т. д. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников может осуществляться по-разному[4].

Поскольку опыт и знания у детей невелики, обучение в основном идет так: сначала с помощью взрослого накапливаются конкретные знания, а затем они обобщаются до простейших правил и закономерностей. Однако этот необходимый и важный для умственного развития маленьких детей путь имеет и свои недостатки: дети не могут выйти за пределы тех единичных фактов и случаев, на основании которых были подведены к обобщениям; не в состоянии подвергнуть анализу более широкий круг знаний, что ограничивает развитие их самостоятельной мысли и поиска. Поэтому в обучении необходимо использовать и другой путь, когда мысль и усвоение знаний идут от общего к частному. Усвоенное правило дети должны научиться применять в конкретных условиях.

Литература

1. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-son. <https://lex.uz/docs/5013007>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi “Ilm fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyacini tasdiqlash to‘g‘ricida”gi PF-6097-son Farmoni. www.lex.uz.
3. Dzhumaev M.I. Competence- based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan **Science and innovation**. International Scientific Journal Volume 3 Issue 2 February 2024 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>

4. Djumayev M. Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari va mohiyati haqida. № 1 –son Fizika matematika , informatika jurnali/Toshkent 1 –son .2024 / 148-165 b. <http://uzpfiti.uz/uz2/fizika,matematika,informatika.htm>, E-mail: fizmat_jurnali@inbox.uz

5. M.I. Dzhumaev Competence- based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan Science and innovation. International Scientific Journal Volume 3 Issue 2 February 2024 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>

6. Djumayev M.I Ta'lim Sifati - Pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish vositasida Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti ilmiy axborotnomasi" ilmiy-amaliy jurnal. buxpxti.uz 1(5)2024 163-168 <http://buxpxti.uz>

7. Dzhumaev M.I. Competence- based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan Science and innovation. International Scientific Journal Volume 3 Issue 2 February 2024 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>

8. Djumaev Mamanazar Irgashevich [Ta'limda Yangicha Kompetensiyaviy yondashuv](#). Published in GOLDEN BRAIN, 3(3), 146-153, ISSN: 2181-4120, 2025. March 3, 2025 [146-153](#) <https://zenodo.org/records/14964423>

9. Дрига, В. И. Развитие профессиональной карьеры современного педагогов условиях креативного образования / В. И. Дрига // Стандарты и мониторинг в образовании.— 2012.— № 4.— С. 48–51

10. Локтионова Т.Е.,Сергеева М.Г. Комфортная образовательная среда в образовательной организации: современный подход к проектированию. Профессиональное образование и общество . — 2018. — №3(27). — 43-106 с.4.

11. <https://nris.ru/blog/chto-takoe-intellektualnaya-deyatelnost-i-kak-ohranyayutsya-ee-rezultaty/>